

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.12119412

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão.

Relatório Técnico Conclusivo

IMPLANTAÇÃO DE DATA LAKEHOUSE E SELF
SERVICE ANALYTICS EM UMA EMPRESA DO
SEGMENTO DE OIL & GAS.

Walter Pelissari Gamba (Mestrando)
Prof. Dr. Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho (Orientador)

Como referenciar:

Gamba, Walter P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). Implantação de um *Data Lakehouse* e *Self Service Analytics* em uma empresa do segmento de *Oil & Gas*. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.12119412

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Walter Pelissari Gamba

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0395393814490859>

Docente orientador: Prof. Dr. Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho

Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6833517372823578>

Dissertação originária: Implantação de *Data Lakehouse* e *Self Service Analytics* em uma empresa do segmento de *Oil & Gas*.

Data da Defesa: Agosto-24

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Produto Técnico Tecnológico: Esse trabalho relata e analisa a implantação de uma arquitetura de dados que propõe a junção de dois conceitos: *Data Warehouse* com *Data Lake*, criando uma arquitetura para viabilizar produtos de consumo de informações, como relatórios, dashboards, etc.

Objetivo: A pesquisa teve como objetivo descrever e analisar criticamente a implementação de uma arquitetura de dados no estilo *Data Lakehouse* e *Self Service Analytics* em uma empresa que atua no segmento de distribuição de derivados de petróleo (*Oil & Gas*).

Descrição: Mestrando atua profissionalmente na empresa estudada como gestor da área de Gestão de Performance, Dados & *Analytics*.

Demanda espontânea: Iniciativa espontânea baseada em problemas práticos observados na organização e lacunas acadêmicas sobre o tema específico.

Organização: Organização privada (sociedade anônima) que atua no segmento de distribuição de derivados de petróleo e outros energéticos.

Justificativa: Este estudo traz contribuições tecnológicas importantes, pois pode ser utilizado em sistemas de tecnologia e gestão empresarial, principalmente quando se trata de implementar mudanças com relação a unicidade e confiabilidade de dados utilizados para tomada de decisão. Revela também a importância do conhecimento tanto teórico como prático do pesquisador, pois foi fundamentada neles que o pesquisador foi capaz de identificar, acompanhar e analisar criticamente a implantação da arquitetura de dados.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Impacto Geral: O impacto deste trabalho está relacionado com a prática profissional da empresa em questão, na medida em que o desenvolvimento e implantação de uma arquitetura de dados confere mais confiabilidade, tempestividade e certeza de aplicação de regras de negócio acordadas pela organização na análise dos dados, principalmente de preços nesse caso específico.

Área impactada: Empresas ou organizações que necessitam entender sobre arquitetura e uso de dados com arquitetura estilo *Data Lakehouse*.

Impacto realizável e potencial médio: É um tema relativamente novo, e as empresas de maior porte é que vêm aderindo às arquiteturas de *Data Lakehouse* e à prática de instituir *Self Service Analytics* para suas áreas de negócios.

Aplicabilidade realizada e potencial alta: Devido à flexibilidade e possibilidade de modulação e construção de arquitetura de dados em etapas, e à disponibilidade de consultorias especializadas em dados, implantar uma arquitetura como a descrita no presente trabalho é factível em empresas de médio porte para cima.

Inovação média: Apesar de ser um tema relativamente novo, já existe uma literatura consolidada sobre o tema *Data Lakehouse*, pois trata-se da junção de dois modelos explorados academicamente e pelas empresas, que é o *Data Warehouse* com *Data Lake*. Porém, existem poucos relatos de casos práticos e concretos voltados para empresas.

Alta complexidade: A complexidade de implantação na prática fica evidente pelo grande número de variáveis de natureza técnica, cultural, de gestão e governança que devem ser consideradas no projeto.

Divulgação da produção: A descrição e análise deste *case* podem ser divulgados em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento de conhecimento.

Implantação de *Data Lakehouse* e *Self Service Analytics* em uma empresa do segmento de *Oil & Gas*.

Como referenciar:

Gamba, Walter P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). Implantação de um *Data Lakehouse* e *Self Service Analytics* em uma empresa do segmento de *Oil & Gas*. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.12119412

RESUMO

O presente trabalho procurou descrever e analisar criticamente a implementação de uma arquitetura de dados no estilo DATA LAKEHOUSE em uma empresa da indústria de óleo e gás. A empresa é uma distribuidora de derivados de petróleo e passou em 2021 por uma fusão, o que acarretou vários problemas de diversas ordens, mas principalmente de obtenção de dados confiáveis das mais diversas naturezas: contábeis, de operações, de logística, de mercado, entre outras. Diante desse cenário, foi tomada uma decisão estratégica de investir em um projeto piloto para implementação de uma “fonte única da verdade”, com o mapeamento de um “pipeline” de dados específico para a área de Pricing, mas contando com a futura escalabilidade de uso, para diversas outras fontes de dados tanto internas quanto externas que são utilizados recorrentemente na empresa. Após a implementação dessa arquitetura de dados, a área de Pricing passou a consumir os dados não mais das fontes primárias “on premise” ou consulta de sites na internet, mas do Data Lakehouse, com dados em nuvem já tratados e com as regras de negócio estabelecidas e validadas pela empresa.

Palavras-chave: DATA LAKEHOUSE, SELF SERVICE ANALYTICS, ARQUITETURA DE DADOS, DADOS EM NUVEM, GESTÃO DE DADOS.

Implementation of Data Lakehouse and Self Services Analytics in a company in the segment of Oil & Gas.

Como referenciar:

Gamba, Walter P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2024). Implantação de um *Data Lakehouse* e *Self Service Analytics* em uma empresa do segmento de *Oil & Gas*. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG da UPM. DOI: 10.5281/zenodo.12119412

ABSTRACT

The present work sought to describe and critically analyze the implementation of a data architecture in the DATA LAKEHOUSE style in a company in the oil and gas industry. The company is a distributor of petroleum derivatives and underwent a merger in 2021, which caused several problems of different orders, but mainly in obtaining reliable data of the most diverse natures: accounting, operations, logistics, market, among others. Given this scenario, a strategic decision was made to invest in a pilot project to implement a “single source of truth”, with the mapping of a specific data “pipeline” for the Pricing area, but counting on future scalability of use, for several other sources of data, both internal and external, that are used frequently in the company. After implementing this data architecture, the Pricing area began to consume data no longer from primary sources “on premise” or consultation on websites, but from the Data Lakehouse, with cloud data already processed and with business rules established and validated by the company.

Keywords: DATA LAKEHOUSE, SELF SERVICE ANALYTICS, DATA ARCHITECTURE, CLOUD DATA, DATA MANAGEMENT.

Introdução

As medições coletadas em uma organização que geram dados sempre tiveram uma grande relevância, mas após o advento da computação e da internet, os dados estão se tornando cada vez mais estratégicos para as empresas. “O recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas sim os dados” (THE ECONOMIST, 2017). As organizações, principalmente as empresariais, tem claro que boas análises de dados podem gerar vantagens competitivas.

E é comum que existam em grandes empresas, além do ERP (que geralmente controlam atividades de compras, vendas, estoque, produção, financeiro, etc....) vários outros sistemas “satélites” que automatizam e/ou controlam outras atividades. Além disso, muitas vezes, são necessários dados externos para compor boas análises. Dessa forma, é muito provável que, se não houver uma coordenação visando a armazenagem e uso desses dados, apareçam silos informacionais em vários departamentos diferentes na organização, o que dificulta uma visão de unicidade dos dados e vai em direção diametralmente oposta com um dos princípios da cultura “Data Driven”, que é ter uma “fonte única da verdade” (McKINSEY & COMPANY, 2016).

Nesse sentido, o presente trabalho acompanhou a implementação de um Data Lakehouse em uma empresa que atua na indústria de óleo e gás, explicitando os passos que foram dados nessa implementação e também revisando a literatura que expõe o arcabouço teórico a respeito do que foi o projeto de implementação dessa arquitetura.

Após a implementação dessa arquitetura de dados, a área de Pricing passou a consumir os dados não mais das fontes primárias “on premise” no ERP da empresa ou consulta de sites na internet, mas do Data Lakehouse, com dados em nuvem já tratados e com as regras de negócio estabelecidas e validadas pela empresa.

Referencial Teórico

O referencial teórico que fundamenta o projeto de implementação de dados em nuvem contempla desde os primeiros modelos de dados, passando por conceitos já consolidados como Data Warehouse e outros mais modernos como Big Data. Essa evolução, desde os modelos de dados até essa nova arquitetura que várias empresas têm adotado, está explicitado nessa revisão de literatura.

EVOLUÇÃO DO MODELO DE DADOS

Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre sentiu a necessidade de registrar eventos que aconteciam no seu dia a dia e que eventualmente poderiam ser usados em tempos futuros. Com isso, temos as primeiras pinturas pré-históricas, as inscrições hieroglíficas dos egípcios, a escrita cuneiforme, entre outras, e a partir do século XV a forma mais comum de registro de informações passou a ser o papel, com a tecnologia de impressão e tipografia. (ALVES, 2014).

Os primeiros modelos de dados utilizados nas décadas de 1950 e 1960 foram os modelos hierárquicos. Eles organizavam os dados em uma estrutura de árvore, com registros ligados entre si por meio de relacionamentos pai-filho. Pouco depois dos modelos hierárquicos surgiu o modelo de dados em rede, onde era possível a criação de relacionamentos muitos-para-muitos entre os registros, superando algumas limitações do modelo hierárquico. (SILBERSCHATZ, 2020).

No final da década de 1970, um “matemático de programação”, chamado Edgar Codd, trabalhava para a IBM e realizou alguns questionamentos sobre os bancos de dados da época: a dificuldade de utilização por pessoas sem habilidades de programação avançadas, a falta de consistência lógica e as confusões entre implementações lógicas e físicas; com essas inquietações, Codd publicou um artigo interno descrevendo formalmente um modelo relacional para sistemas de banco de dados grandes e compartilhados, implementando as ideias centrais do modelo relacional (HARRISON, 2015).

Figura 1 – Esquema de Banco de Dados Relacional

Fonte: SILBERSCHATZ, A. Sistema de Banco de Dados. 2020.

A partir principalmente de 1990 começaram a surgir os bancos de dados orientados a objetos e os modelos de dados orientados a objetos. A modelagem de um banco de dados orientado a objetos está intimamente ligada aos diagramas de classes gerados para um sistema. Ou seja, uma base de dados orientada a objetos é apenas uma coleção de objetos, enquanto em um sistema orientado a objetos, cada objeto representa cada entidade do mundo real. Pode-se fazer um paralelo entre os objetos e as variáveis, assim como podemos fazer entre as classes e os tipos de dados. (NASSU, 1997).

BIG DATA

Embora hoje onipresente, o termo Big Data tem origem incerta. A própria definição do conceito do Big Data tem gerado bastante confusão, e muitas definições são focadas no que o Big Data “é” e outras no que o Big Data “faz”. (GANDOMI; HAZER,2015).

O conceito de "Big Data" refere-se a conjuntos de dados extremamente grandes e complexos que exigem novas abordagens, ferramentas e tecnologias para serem armazenados, gerenciados e analisados efetivamente. Essa quantidade enorme e massiva de dados não pode ser tratada adequadamente com métodos tradicionais de processamento e análise. Sendo assim, Big Data pode ser considerada como um volume tão grande de dados e com estrutura tão difusa que as ferramentas tradicionais de programação, como repositórios de dados, softwares de processamento e análise, etc, não teriam condições de lidar com toda essa volumetria. (GARCIA, E. 2020).

A teoria que fundamenta o conceito de Big Data é baseada em cinco pilares principais, conhecidos como os "5 V's", que estão descritos abaixo:

Volume: Um dos principais pilares do Big Data é o volume, ou seja, a quantidade exponencialmente grande de dados gerados continuamente por uma variedade de fontes. Podemos dizer então que nesse conceito, o volume refere-se à magnitude ou volumetria de dados, sendo relatados em muitos terabytes e petabytes. Um terabyte armazena a quantidade de dados que caberia em 1.500 CDs ou 220 DVDs, o suficiente para armazenar cerca de 15 milhões de fotos do Facebook. Um petabyte é igual a 1024 terabytes. Estimativas anteriores sugerem que o Facebook armazenou 250 bilhões de fotos usando espaço de armazenamento de mais de 20 petabytes. (GANDOMI; HAZER. 2015).

Velocidade: O pilar velocidade refere-se à taxa rápida e crescente com que os dados são gerados, coletados e processados. Em termos de organizações e empresas, os dados que emanam de dispositivos móveis e fluem por meio de aplicativos móveis produzem milhares de informações que podem ser usadas para gerar ofertas

personalizadas em tempo real para clientes comuns. Esses dados fornecem informações sólidas sobre os clientes, como localização geoespacial, dados demográficos e padrões de compra anteriores, que podem ser analisados em tempo real para criar valor real para o cliente. (GANDOMI; HAIZER, 2015).

Variedade: O pilar variedade quer apontar para a diversidade dos tipos de dados que compõem o Big Data. Além de dados estruturados, como tabelas e bancos de dados tradicionais, também inclui dados não estruturados, como texto, áudio, vídeo e dados gerados por dispositivos IoT (Internet of Things). Os avanços tecnológicos permitem que as empresas usem vários tipos de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. (DEMCHENKO; MEMBREY, 2013).

Veracidade: O pilar veracidade está focado na qualidade dos dados. À medida que a quantidade de dados cresce, a garantia de que eles sejam precisos e confiáveis torna-se um desafio significativo. A veracidade dos dados é fundamental para tomar decisões informadas e precisas. A veracidade está intrinsecamente conectada ao valor, ou seja, a veracidade trata da necessidade de que os dados coletados tenham origem comprovada e reputação, ou seja, dados confiáveis. (SILVEIRA; MARCOLIM; FREITAS, H.2015).

Valor: Podemos afirmar que o valor é uma característica importante dos dados que é definida pelo valor agregado que os dados coletados podem trazer para o processo, atividade ou análise/hipótese preditiva pretendida. O valor dos dados dependerá dos eventos ou processos que eles representam, como estocásticos, probabilísticos, regulares ou aleatórios. Dependendo disso, os requisitos podem ser impostos para coletar todos os dados, armazenar por um período mais longo (para algum possível evento de interesse), etc. A esse respeito, o valor dos dados está intimamente relacionado ao volume e variedade de dados. (DEMCHENKO; MEMBREY, 2013)

Figura 2 – Representação dos 5 V's do Big Data

Fonte: DEMCHENKO,Y; MEMBREY,P. Addressing Big Data Issues in Scientific Data Infrastructure - 2013.

DATA WAREHOUSE

Data Warehouse é um sistema usado para análise de dados e relatórios, um armazém de dados que é construído pela integração de dados de várias fontes heterogêneas. Os armazéns de dados padronizam os dados em toda a organização, de modo a ter uma visão única de Informação. Os armazéns de dados podem fornecer as informações exigidos pelos tomadores de decisão. Armazém de dados são como uma instalação de armazenamento central que coleta informações de muitas fontes, gerencia-o para armazenamento eficiente e recuperação, e o entrega a muitos públicos, geralmente para atender requisitos de suporte à decisão e inteligência de negócios. (RAJARAJESWARI; AHMED, 2018).

Figura 3 – Representação de um Data Warehouse

Fonte: <https://www.sap.com/brazil/products/technology-platform/datasphere/what-is-a-data-warehouse.html>

DATA LAKE

Como Data Lake é um conceito relativamente novo, existem apenas algumas literaturas acadêmicas que são direcionados para descrever esse conceito. Podemos definir Data Lake como uma metodologia habilitada por um repositório massivo de dados baseado em tecnologias de baixo custo que melhoram a captura, refinamento, arquivamento e exploração de dados brutos dentro de uma empresa. Um Data Lake pode conter dados brutos, não estruturados ou multiestruturados, onde a maior parte desses dados pode ter valor não reconhecido para a organização. (KHINE; WANG, 2018).

O termo "Data Lake" foi cunhado por James Dixon, o fundador da Pentaho Corporation, em 2010. Ele usou a analogia de um "lago" para descrever a ideia de um grande "reservatório" centralizado onde dados brutos não processados pudessem ser armazenados em sua forma nativa. (SAWADOGO; DARMONT, 2019)

Figura 4 – Representação de um Data Lake

Fonte: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-guide/scenarios/data-lake>

DATA LAKEHOUSE

Um Data Lakehouse é uma abordagem híbrida que visa misturar as ferramentas de um Data Lake e um Data Warehouse, proporcionando às organizações a capacidade de gerenciar, processar e analisar dados de maneira mais eficaz, aproveitando as vantagens de ambos os conceitos, entre eles: armazenamento de baixo custo em um ambiente aberto formato acessível por uma variedade de sistemas do primeiro, e poderosos recursos de gerenciamento e otimização deste último. A questão chave é se é possível combinar estes benefícios de uma forma eficaz: em particular, o apoio de Data Lakehouses ao acesso “direto” significa que eles abrem mão de alguns aspectos da independência de dados. (AMBRUST et al , 2021).

Figura 5– Diferenças entre um Data Warehouse, Data Lake e Data Lakehouse

Fonte: Brand,W. The Data Lakehouse Platform for Dummies.2022

BUSINESS INTELLIGENCE

O termo Business Intelligence é utilizado para caracterizar todo o conjunto de processos e ferramentas que transformam os dados coletados e armazenados de uma organização em informações prontas para suportar decisões (MZAGHLOUL; ALI-ELDIN; SALEM, 2013).

Em seu modelo mais tradicional, o BI é composto por uma ferramenta que realiza o processo de ETL e geralmente outra ferramenta responsável pela disponibilização dos dados gerados, geralmente um software de relatórios, como o PowerBi ou Tableau.

Apesar da vasta disponibilidade dos relatórios gerados pelo sistema de BI, há uma complexa estrutura por trás desse sistema. Primeiramente porque todo o sistema, na maioria dos casos, trabalha com um modelo dimensional específico: ou seja, é necessário que a arquitetura das ferramentas seja feita de acordo com esse modelo. Outro problema é relacionado à limitação de arquitetura dos Data Warehouses: o modo como ele será construído deve ser previamente pensando conforme as perguntas que se quer responder com os dados. Portanto, o sistema de BI tradicional é limitado a responder apenas as perguntas para as quais ele foi previamente construído para responder (O'LEARY, 2023).

DATA VISUALIZATION

Data Visualization ou visualização de dados, em português, é o processo de representar informações ou dados de maneira visual, geralmente em tabelas, gráficos, mapas ou outros elementos gráficos, para tornar os dados mais compreensíveis e significativos. O principal objetivo da visualização de dados é permitir que as pessoas analisem, interpretem e compreendam os dados de forma mais eficaz do que simplesmente examinando números ou textos em seu estado original ou bruto. A visualização de dados é útil para limpeza de dados, exploração de estrutura de dados, detecção de valores discrepantes e incomuns, podendo também identificar tendências e clusters, padrões locais, avaliando resultados de modelagem e apresentando resultados. É essencial para a análise exploratória de dados verificar a qualidade dos dados (UNWIN, A.2020).

Os dados podem ser visualizados de diversas formas: gráficos, tabelas, infográficos. Dentro dos modos gráficos, temos vários tipos de gráficos que podem “casar” melhor com o tipo de informação que desenvolvemos para publicar.

Figura 6– Exemplos de tipos de gráficos que podem ser utilizados em um software de data
Visualization

Fonte: <https://www.powerslide.io/en/blog/data-visualisation-what-you-need-to-know>

CONCEITO DE EMPRESA DATA DRIVEN

Os dados permeiam tudo o que as organizações e os líderes fazem. Dados digitais de clientes fornecem uma riqueza de informações que podem alimentar estratégias, marketing, vendas e desenvolvimento de produtos. Dados cada vez mais granulares permitem que as empresas migrem para novos clientes e adquiriram e desenvolvam produtos e serviços mais personalizados. A digitalização interna gera dados que podem ser usados para tornar as operações mais eficientes, incluindo melhor “sourcing”, gerenciamento da cadeia de suprimentos e logística e previsão manutenção em equipamentos, por exemplo. (McKINSEY & COMPANY, 2016).

Dessa forma, uma organização "data-driven", em português, significa uma organização orientada por dados. Essa é uma abordagem empresarial na qual as decisões e ações são fundamentadas em dados e análises, em vez de dependerem exclusivamente da intuição, experiência ou opiniões pessoais. Abaixo estão algumas

considerações sobre não uma empresa, mas uma “sociedade data Driven”, segundo PENTLAND (2013):

Somos animais sociais e nosso comportamento nunca é tão único quanto poderíamos pensar. As pessoas que você reconhece na vizinhança, mas que nunca conheceu formalmente, provavelmente são semelhantes a você em todos os aspectos. Meus alunos e eu podemos dizer se você tem probabilidade de contrair diabetes examinando os restaurantes onde você come e o público com quem você convive. Podemos usar os mesmos dados para prever o tipo de roupa que você está disposto a comprar ou sua propensão a pagar um empréstimo. Como nosso comportamento muda quando sentimos que estamos ficando doentes – vamos a lugares diferentes, compramos coisas diferentes, ligamos para pessoas diferentes e pesquisamos termos diferentes na Web – agora é possível, usando análise de dados, criar um mapa constantemente atualizável, que prevê onde os residentes de uma cidade têm maior probabilidade de contrair gripe em um determinado momento.

Com o rápido avanço da tecnologia de dados e análise, a próxima questão é como as empresas integrarão essas capacidades em suas operações e estratégias - e como elas irão posicionar-se em um mundo onde as capacidades analíticas estão remodelando rapidamente a indústria e a concorrência. Mas a adaptação a uma era de tomada de decisão mais baseada em dados nem sempre é uma tarefa fácil. Mesmo algumas empresas que investiram em recursos de dados e análises ainda estão lutando para capturar o valor desses dados que elas estão reunindo. (McKINSEY & COMPANY, 2016).

Sabemos que não basta ter uma grande base de dados, mas é preciso saber usar essa base e para isso a cultura Data Driven é fundamental, mas de difícil implementação nas empresas, como qualquer mudança cultural.

Segundo Esteller-Cucala, Fernandez e Villuendas (2020), existem sete principais desafios nas empresas para implementação dessa cultura. São eles:

1. Não seguir um procedimento estruturado de mudança organizacional.
2. Não preencher a lacuna de conhecimento dos colaboradores da organização

3. Incapacidade de lidar com a resistência à mudanças das pessoas envolvidas
4. Falta de senso de urgência para o tema
5. Preparação organizacional insuficiente para mudanças
6. Apoio e envolvimento fraco da alta gestão
7. Falta de comunicação adequada.

Todas essas dificuldades somam-se a questão de que para implementar a cultura Data Driven em uma organização é necessário o domínio de várias partes do conhecimento humano, misturando tecnologia da informação, big data, data mining, business intelligence, modelos estatísticos, modelo preditivo e descritivo, entre outros, como a figura abaixo pretende demonstrar:

Figura 7 – Lógica funcional de uma empresa *Data Driven*

Fonte: Fialkowski,V; Scagione,T; Santos,A. Estado da arte sobre o uso de Big Data no PDP sob a perspectiva do Data-Driven Design voltado à inovação.2021

METODOLOGIA

O presente trabalho acompanhou passo a passo a implementação de uma arquitetura de dados em uma empresa, desde o diagnóstico do problema de silos e de dados não confiáveis, passando pela elaboração de uma proposta técnica para a contratação de um parceiro de negócios com expertise em implementação de *pipeline* de dados, até a entrega e conclusões com o produto implementado.

Figura 8– Processo do relato

Fonte: Elaboração do Autor

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Após a fusão que aconteceu na empresa, o grupo da alta direção da companhia decidiu apoiar e dar recursos para um projeto de implementação de um Data Lakehouse para minimizar o problema de silos de dados da empresa, construindo uma arquitetura de dados para servir de fonte única e confiável de consulta de dados internos e externos.

ROADMAP DO PROJETO

O objetivo do projeto foi a contratação de serviços de infraestrutura, arquitetura e desenvolvimento para hospedagem em nuvem (modalidade SaaS) de uma solução automatizada para gestão de dados Data Warehouse, em todos os seus processos, atividades e integrações com outras soluções. A arquitetura da solução deveria ser preparada para, no futuro (pós projeto), suportar o incremento de indicadores e fontes de dados diversas, estruturadas ou não, bem como streaming de dados, ferramentas de

predição, Inteligência Artificial, Machine Learning e RPA, em uma jornada Data Driven visando a implementação de um Data Lakehouse com Self Service Analytics.

Sendo assim, a empresa buscou um parceiro de negócios com conhecimento específico nesse tipo de projeto, para ao fim do mesmo ter as seguintes etapas implementadas:

- a) Disponibilização: Ajudar a empresa a prospectar, dado a estrutura de dados a ser construída, o melhor custo/benefício e mediar a contratação pela empresa da infraestrutura de servidores que irá hospedar a solução desenvolvida;
- b) Implementação: auxiliar na implementação da arquitetura de solução, especificações técnicas e funcionais, configurações, gerenciamento de projeto e de mudanças e treinamento;
- c) Suporte Pós Implementação: manter o ambiente atualizado principalmente com as questões de segurança cibernética para evitar ataques de malware e ransomware, ter o tratamento de chamados para atuação e mediação para realização de ajustes e correções de infraestrutura junto ao fornecedor desse serviço, mediante requisição e agendamento e também tratamento de chamados para correção de eventuais erros na operação da solução implantada (indicadores e self service BI).

ARQUITETURA DE DADOS EM CLOUD

Quando a empresa buscou um parceiro para auxiliar na construção da infraestrutura de nuvem, foi evidenciado como REFERENCIA o seguinte FRAMEWORK, apenas para um guia teórico, não caracterizando a implantação da arquitetura final:

Figura 9 – Arquitetura de REFERENCIA de um Data Lakehouse

Fonte: Apresentação JORNADA DATA DRIVEN – Accenture (2021)

Desde o início do projeto a ideia era levar os dados para uma arquitetura em nuvem. A computação em nuvem oferece uma alternativa moderna ao tradicional datacenter local pois um fornecedor de nuvem pública é totalmente responsável pela compra e manutenção de hardware e fornece uma ampla variedade de serviços de plataforma para a empresa. A arquitetura de dados em nuvem também permite que a empresa alugue acesso a recursos de hardware e software que seriam eventualmente muito caros para serem adquiridos.

FONTES DE DADOS

Um dos primeiros pontos levantados na prospecção do projeto foi definir quais dados seriam necessários para prover a área de Pricing de informações necessárias para a gestão dos preços. Foram definidas as principais informações que deveriam ser disponibilizadas, priorizando as mais estratégicas e que deveriam servir de base para decisões da alta e média direção da empresa.

Baseado nas informações, relatórios e dashboards que a área de Pricing necessitava, foram definidos no projeto piloto e fontes de dados:

- a) Tabelas do SAP
- b) Dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo)
- c) Dados de planilhas Excel

Nas fontes do SAP foram extraídos dados de várias tabelas, como notas fiscais, dados de clientes, informações de fretes, etc....Os dados da ANP são oriundos de pesquisa que a agencia governamental faz semanalmente de preços ao consumidor final de vários derivados de petróleo, e por fim, dados de planilha em Excel com informações de preços “alvo” e o budget de receita bruta da empresa.

Figura 10 – Tela de entrada de dados de pesquisa de preços de revenda e distribuição de combustíveis na ANP

Painel dinâmico
Preços de combustíveis, derivados de petróleo e biodiesel

Atualização dos dados: 01/09/2023

Preços de revenda e distribuição
de combustíveis

Fontes: Levantamento de Preços de Combustíveis - LPC
Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP

Preços de produtores e
importadores de derivados de
petróleo e biodiesel

Fonte: Sistema de Comercialização de Produtos - SCP (Portaria ANP nº 297/2001)

Fonte: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/painel-dinamico-de-precos-de-combustiveis-e-derivados-do-petroleo>

FERRAMENTAS DE MEDIAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS

Os dados contidos nas tabelas SAP estão armazenados em banco de dados HANNA, da própria SAP, onde sofrem compressão por características nativas desse

banco, e que na arquitetura inicial já estava previsto a solução da própria SAP, que é o SAP PI/PO. O SAP PI/PO é um componente (middleware) do grupo de produtos SAP Netweaver que facilita a integração de sistemas entre tabelas SAP e outros sistemas externos. O PI/PO significa “Process Integration” e “Process Orchestration”.

Foi definido pela área de Tecnologia da Informação da empresa, que além do SAP PI/PO deveria haver mais uma camada de barramento e controle dos dados, sendo feito pelo IBM Bus Integration. O IBM Integration Bus assume o papel de intermediário na comunicação entre as aplicações, adotando o modelo de requisitante e provedor, atende a chamadas de clientes interceptando suas mensagens e garantindo a entrega do dado ao seu destino final. Esse processo normalmente é chamado de mediação.

A autenticação básica permite o acesso seguro aos pontos de extremidade públicos HTTP (Hypertext Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Hipertexto) e SOAP (Simple Object Access Protocol ou Protocolo Simples de Acesso a Objetos) que estão sendo executados em suas integrações. Os fluxos de mensagens em suas integrações podem se comunicar com segurança com aplicativos locais, como bancos de dados e também é possível dividir o processamento do fluxo de mensagens.

FLUXO DE DADOS

Conforme explicitado nesse trabalho, a proposição foi seguir o fluxo da informação de Pricing desde suas fontes bases, passando pelo barramento e transmissão dos dados para nuvem, verificando o armazenamento e tratamento dos dados, até o “output” dos dados já tratados para poderem ser usados segundo as regras de negócio da empresa.

A base de dados de Pricing foi extraída diretamente do Data Lakehouse, na mesma área em que os dados estão tratados e prontos para o consumo, mas antes que “subirem” para o data Visualization, no caso, o Power BI da Microsoft. Como já dito antes nesse trabalho, os dados são provenientes do ERP da empresa estudada, o SAP, e passam por dois barramentos e mensageria até chegarem “brutos” na camada de Data Lake. A partir dessa etapa os dados são tratados com as regras de negócio

estabelecidas pela empresa e são disponibilizados na camada Gold. A figura abaixo mostra um “esquema” do fluxo de dados, desde a fonte primária até seu uso pelos clientes internos:

Figura 11 – Fluxo de Dados Resumido

Fonte: Elaboração do Autor

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Para esse projeto foi definido que a ferramenta de visualização de dados seria o Power BI da Microsoft, depois de pesquisas no mercado que levaram em consideração algumas variáveis como funcionalidade, preço e adaptabilidade à estrutura do projeto piloto objeto desse trabalho.

O Power BI é um conjunto de serviços de software, aplicações e conectores que cooperam de forma integrada para transformar as origens de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e intuitivas que sustentam o processo de tomada de decisões (Microsoft, 2019).

O Power BI foi apresentado pela Microsoft em Setembro de 2014, confirmando uma crescente aposta da empresa na área de Business Intelligence, depois de fortalecer o Excel com o Power Map, Power Pivot, Power Query e Power View. (ABREU, E.C. 2016)

Figura 12 – Exemplo de tela do PowerBI

Fonte: Abreu, E.C. Self Service Business Intelligence .2016

SELF SERVICE ANALYTICS

Self Service Analytics ou Business Intelligence de autoatendimento é definido como usuários de negócios capazes de gerar os relatórios necessários ao longo de seu ciclo de trabalho diário sem precisar da ajuda do departamento de Tecnologia da Informação. Isso significa que a TI deve ser separada do negócio, o que é muito útil, pois permitirá um acesso mais rápido aos dados e a capacidade de transformá-los em informação com mais rapidez; no entanto, não é tão trivial implementar esse modelo de consumo de dados. (ZAGHLOUL, M; ALI-ELDIN, A; SALEM, M. 2013)

O self service analytics surge em oposição ao modelo tradicional de BI, no qual após os dados serem tratados, geralmente um expert em análise de dados, por meio de um software específico constrói as análises que a área de negócio solicitou. Porém o que ocorre caso o que foi construído não satisfaça o negócio? Geralmente nesses casos a tarefa de construir uma nova visão do dado entra na fila de tarefas do analista de dados novamente e será entregue assim que finalizado. Esse processo, apesar de ser feito por

um especialista, além de ser muito lento pode demorar a gerar o resultado que a área de negócio deseja (ZAGHLOUL, M; ALI-ELDIN, A; SALEM, M. 2013)

TREINAMENTO

A fase final do projeto de implementação da arquitetura de Data Lakehouse & Self Service Analytics de dados previa uma complementação com treinamentos para usuários tanto da área de Tecnologia da Informação, como para a área de Analytics e área de Pricing, dado que a empresa não possuía “maturidade” com essas novas ferramentas e processos de dados.

Com o objetivo de identificar e planejar as atividades de treinamento dos usuários finais, considerando no escopo do projeto piloto, ficou definido que deveria ser identificado em tempo de projeto:

- a) Identificação dos colaboradores a serem treinados e definição dos modelos de treinamento;
- b) Definição dos padrões e os modelos para a geração dos materiais de treinamento;
- c) Identificação, negociação e formação dos multiplicadores;
- d) Elaboração e execução de plano de treinamento, constituído da elaboração do conteúdo programático, grade de treinamento, material didático, ambiente sistêmico, massa de dados e demais atividades voltadas à capacitação dos usuários que executarão a atividades suportadas pela solução;
- e) Treinamento das equipes da empresa para capacitação geral dos usuários que utilizarão a solução;
- f) Planejamento e execução de monitoramento e suporte aos usuários finais na nova solução implementada.

GESTÃO DO CONHECIMENTO

Já a gestão do conhecimento tem o objetivo de identificar, capturar, armazenar e transferir o conhecimento gerado pelo projeto, tornando-o disponível para a equipe, os

usuários, a liderança e a própria organização como um todo. A empresa contratada para a construção da arquitetura do Data Lakehouse ficou responsável pela elaboração e execução de um plano detalhado para a implementação das ações relativas à Gestão da Mudança organizacional ao longo do Projeto, abrangendo principalmente a parte de comunicação - com o objetivo de divulgar, de forma clara, precisa e transparente, as informações sobre o projeto para a equipe e para toda a organização, considerando no escopo:

- a) Colaboração no mapeamento de público-alvo.
- b) Definição de papéis e responsabilidades de Comunicação.
- c) Adequação/localização da linguagem das mensagens e de veículos de comunicação, frequência, prazos e mecanismos de feedback.

Dessa forma, procurou-se, na produção do conhecimento, registrar, organizar, disseminar e posteriormente assimilar essas novas técnicas, conforme representado na figura abaixo:

Figura 13 – Ciclo da informação

Fonte: TRISTÃO, A; FACHIN,G; ALARCON,O. Sistema de Classificação Facetada e Tesouros: Instrumentos para Classificação do Conhecimento. (2004).

ANÁLISE CRÍTICA

A implementação de uma estrutura de gestão de dados em uma empresa para fomentar uma cultura DATA DRIVEN (como visto no capítulo “Referencial Teórico”) é encarado como uma “jornada”, onde existe uma curva de aprendizado na organização sobre esse tema, tanto no aspecto técnico quanto de cultura propriamente dito. Por isso, é natural que implementações dessa natureza não consigam abarcar nem resolver todos os problemas de dados das empresas; assim, procurou-se fazer uma análise crítica dos pontos positivos e negativos, lições aprendidas e recomendações para uma implementação bem-sucedida nesses casos, mas iniciando com um descritivo das complexidades do projeto.

COMPLEXIDADE DO PROJETO

Todo projeto nessa escala gera complexidades culturais, de gestão e técnicas, algumas já previamente mapeadas, mas outras que surgem em tempo de projeto, devido à grande dificuldade de antever questões das mais diversas naturezas que podem surgir quando mudanças começam a ser implementadas em organizações. Um adendo: a organização objeto desse estudo passou recentemente por uma fusão, o que gera ainda mais desafios devido ao ambiente cultural diverso e ambiente tecnológico em mudança constante para adaptação a novos processos criados na empresa pós fusão.

Complexidades Culturais

A empresa foi diagnosticada por uma consultoria que ajudou nos trabalhos de fusão como tendo “baixa maturidade em dados”. Devido a isso o projeto de implementação do Data Lakehouse foi elencado como estruturante, e geralmente projetos dessa natureza requerem mudanças culturais em nível avançado. A área gestora do projeto ficou incumbida de promover ações no sentido de divulgar o projeto e promover ações para tornar a empresa voltada a dados.

As mudanças culturais foram também alavancadas na empresa pela área de Inovação, que inseriu em seu escopo de atuação o tema DADOS, e fomentou em parceria com a área implementadora do projeto a promoção de palestras, vídeo conferências e informativos eventuais chamados “pílulas do conhecimento”, para divulgar na empresa os conceitos *data driven*.

Essas “pílulas do conhecimento” visavam justamente informar a força de trabalho (todos usuários com acesso a e-mail) os conceitos básicos que a implementação da arquitetura de dados visava proporcionar de melhorias.

Em paralelo, algumas apresentações de “status do projeto” no Comitê Executivo continham material que, além de somente reportar andamento físico e financeiro, também inseriam alguns conceitos teóricos relacionados ao tema visando justamente reforçar a amplitude do projeto e a relevância da mudança cultural para a equipe de profissionais da alta gestão.

Complexidades de Gestão e Governança

As mudanças de gestão passam tanto pelo acultramento em um modelo de decisão voltado para dados quanto pelo próprio uso de novos produtos de dados, sejam relatórios, dashboards, ou outros *outputs*.

A geração de novas informações ou informações mais granulares podem trazer novos insights e perspectivas para os tomadores de decisões. Mas não basta ter a informações disponível; é necessário incentivar os gestores a usar efetivamente as informações e serem propositivos no sentido de elencar e sugerir novos dados, tipos de cruzamentos e correlações que os ajudariam a ser mais assertivos nas decisões, tanto de cunho estratégico como tático operacional.

Outro ponto bastante sensível e complexo foi a definição de uma governança mínima de dados, que se propôs a iniciar uma formatação para um padrão interno de

política de dados. Além disso, a definição de acessos de coleta, armazenamento, processamento, tratamento e até descarte de dados foi objeto de muitas discussões, já que esse tipo de matriz de responsabilidade não existia na empresa.

Complexidades Técnicas

A escolha da arquitetura mais aderente ao momento da empresa foi também complexa, pois as variáveis que influenciaram a decisão foram muitas. Exemplos de variáveis:

- A volumetria dos dados que seriam transmitidos e armazenados em nuvem;
- A variedade de dados: nesse momento além de dados estruturados haveria a necessidade de armazenar dados semi-estruturados e não estruturados?
- O tipo de tratamento que os dados receberiam;
- O tipo de catalogação de dados e metadados;
- Como seria a cobrança por parte do fornecedor do custo de armazenagem e qual o tipo de contrato;
- Que tipo de ferramentas acopladas na arquitetura estavam mais aderentes ao projeto;
- A possibilidade de mudar de faixa de processamento na necessidade de ampliar a volumetria;
- Definição das ferramentas de *data* Visualization e a necessidade ou não da premissa de exclusividade de uma ferramenta apenas ou deixar aberto para escolha por parte das áreas de negócio;
- A necessidade de acoplar ou não, nesse momento, ferramentas de Machine Learning e IA;
- Entre outros.

Um ponto relevante que surgiu também foi a questão do monitoramento e da manutenção do ambiente criado: é necessário definir se a área de TI, que cuida da infraestrutura de informações da empresa, fica com todo o monitoramento ou um monitoramento parcial das questões relacionadas ao *Data Lakehouse*.

A velocidade da ingestão dos dados também é relevante: haveria a necessidade de se consultar, em algum momento, dados em tempo real? Geralmente essa decisão gera mais complexidades na arquitetura como um todo.

Além disso, a necessidade de criar um modelo *self service* para que a área de negócio pudesse usar os dados já tratados gerou discussões sobre a melhor forma e a melhor ferramenta a ser disponibilizada aos usuários finais: a ferramenta deveria gerar segurança, rastreabilidade e ao mesmo tempo ser *friendly* para os usuários, com necessidade de treinamento, mas sem a prerrogativa de que o usuário deveria ter prévios conhecimentos de alguma linguagem (como SQL, por exemplo) para poder utilizar da melhor forma os dados disponíveis.

DEFINIÇÃO DE ARQUITETURA

A arquitetura escolhida pela empresa para armazenar os dados em nuvem foi a da Microsoft Azure, basicamente por três aspectos:

- 1) O preço de contratação era muito parecido com os principais concorrentes, a AWS (Amazon Web Services) e a GCP (Google Cloud Performance).
- 2) A empresa já utiliza produtos Microsoft, inclusive o PowerBI
- 3) Facilidade na contratação e ativação

De qualquer forma, pela baixa maturidade da empresa nessa ferramenta, houveram alguns atrasos de ativação relacionados à questão de criar um fluxo de liberação de acessos: a definição de “com quem fica o que” para controlar, inclusive fazendo a ponte entre a área de Tecnologia de Informação e a área de Gestão de Performance & Analytics. Com exceção das ferramentas de barramento e mensageria (SAP PI/PO e IBM Buss Integration) e o data Visualization (PowerBI) todas as

ferramentas “acopladas” na arquitetura de armazenagem em nuvem foram escolhidas em tempo de projeto, com indicações da consultoria especializada.

Esse foi um tema importante, pois se a empresa com recursos internos fosse analisar os produtos, provavelmente haveriam atrasos de cronograma pela inexperiência de uso e provável consulta a empresas especializadas, com a Gartner, por exemplo.

Outro ponto a ser observado e que gerou atraso de implementação foi o fato de que, como a maioria das tabelas de fontes de dados eram oriundas do SAP, houve a necessidade de criar uma codificação em ABAP (linguagem de programação do SAP) e nas primeiras tentativas os códigos estavam fora de especificação do “modelo” que a área de Tecnologia da Informação usava; dessa forma, os códigos tiveram que ser reescritos, gerando um atraso considerável.

Os dados usados para teste no SAP vieram também de um ambiente de teste, mas onde haviam poucos dados com relação ao ambiente de produção. Dessa forma, a volumetria de dados ficou subestimada, e quando efetivamente entrou em produção, gerou um “transito” de dados muito maior do que o planejado, ocasionando ajustes nas ferramentas de mensageria e nos conectores dos dados.

IMPLEMENTAÇÃO

O projeto foi inicialmente apresentado para o Comitê Executivo onde foi explicado a sua importância dado o cenário de dados da empresa: a iniciativa foi aprovada e classificada como “projeto estratégico”. Essa classificação ajudou bastante o projeto, pois na organização os projetos com esse “carimbo” recebem uma prioridade e são acompanhados sistematicamente pelo próprio Comitê, o que lhe confere um “peso” dentro da empresa. Foi elaborada uma RFP (Request for Proposal) onde os principais entregáveis estavam bem delineados: dashboards com informações inerentes à área de Pricing, mas o “como” não estava especificado em detalhes, já que a empresa, além da falta de maturidade na área de dados, não possuía claramente um mapeamento de

tabelas (principalmente do SAP) das fontes de dados que deveriam ser a fonte primária de alimentação dos dashboards.

Na contratação da empresa fornecedora, o item “preço” acabou sendo considerado com um peso significativo, já que apesar de ser estratégico, o projeto concorria com Budget de outros projetos estruturantes que estavam acontecendo na empresa pós-fusão.

Um outro ponto de atenção com relação ao grupo gestor e executor: na implementação de um projeto dessa magnitude, pode ocorrer de os papéis e responsabilidades de cada área e de cada colaborador alocado no projeto não ficar muito claro; esse projeto especificamente envolvia uma consultoria, a área de TI, a área de Gestão de Performance & Analytics e a área cliente, Pricing. Tipicamente um projeto “cross”, e principalmente nas primeiras abordagens e reuniões de trabalho com o projeto em andamento, haviam “duplicidades” de tarefas não bem definidas e “áreas cinzas” onde não havia uma clareza de responsabilidades.

Alguns pontos positivos relacionados à área de Pricing, no que se refere a operação dos dados: houve uma agilidade maior na obtenção dos dados (atualizados sempre com o dia anterior), melhora no tempo de análise e distribuição das informações, uma maior granularidade de consulta (dimensões que foram “ajustadas” dentro do *Lake*). Obviamente nas primeiras semanas após *go-live* ocorreram alguns problemas, desde “não subir” os dados até falta de informações, que foram ajustadas durante o tempo de garantia dada pela consultoria de implementação.

Após a implementação dessa arquitetura de dados, a área de Pricing passou a consumir os dados não mais das fontes primárias “on premise” ou consulta de sites na internet, mas do Data Lakehouse, com dados em nuvem já tratados e com as regras de negócio estabelecidas e validadas pela empresa. Dessa forma, sem obviamente ser extensivo em todas as situações, segue tabela com os principais problemas elencados pré-implementação e a situação logo após a implementação do projeto piloto de *Data*

Lakehouse na empresa. Os problemas já haviam sido identificados pré-projeto, foram incluídos também no *blue print* do mesmo e as respostas foram coletadas pelo autor, com observações empíricas e conversas com os responsáveis pelos principais temas.

Tabela 1 – Resumo de soluções apresentadas na implementação da Data Lakehouse

Problemas	Soluçcionado?			Observações
	Sim	Parcialmente	Não	
Definição da arquitetura ideal de dados para a empresa	✘			Em tempo de projeto foram definidas as principais diretrizes da arquitetura, como o processo de extração, os conectores de dados, os barramentos para banco de dados, as ferramentas de ETL, a estrutura e governança dos dados, etc....
Definição do provedor de <i>storage</i> para os dados em <i>cloud</i>	✘			Em tempo de projeto foi definido a Microsoft Azure como provedora dessa funcionalidade.
Definição do "data visualization" oficial da empresa		✘		Foi definido o PowerBi da Microsoft como único software oficial para publicação de dashboards na empresa. Ainda assim, outras áreas consultaram, construíram ou fizeram prova de conceito com outras ferramentas.
Mensuração correta do preço bruto e preço líquido das vendas da empresa	✘			Com a implementação de regras vindas das CONTROLADORIA, foram padronizados dentro da camada GOLD do Data Lakehouse as informações e regras de negócio para definição de preço bruto e líquido das vendas.
Unicidade nas consultas de informações referente a volumes e preços praticados		✘		A área de PRICING passou a usar somente os dados vindos do DATA LAKEHOUSE, mas outras áreas ainda tem acesso a transações do SAP de volume e preço e facilidade de construir variantes de consulta
Maior granularidade na consulta dos dados de volumes e preços	✘			Com a aplicação de regras de negócio nos dados, todas as dimensões de consultas de dados ficaram disponíveis para "drill down" nos dashboards, tais como dimensões geográficas (município, UF, Região), de modal de entrega, de tipo de cliente, entre outras.
Maior tempestividade na consulta de dados de volumes e preços.		✘		Todas as informações de volumes e preços foram disponibilizadas em D-1; não foi escopo do projeto disponibilização de dados em tempo real
Visibilidade dos descontos concedidos pela área comercial em negociações com clientes	✘			Foi criado um dashboard específico para consulta de descontos comerciais no preço de venda, o que ajudou muito o acompanhamento desse item de controle.
Maior agilidade na consulta de dados disponibilizados pela ANP (Agencia Nacional de Petroleo)	✘			A ANP divulga dados de uma pesquisa de preços de todos os revendedores que atuam nesse mercado; com a implementação da automatização da extração dos dados, a consolidação ficou mais rápida.
Melhora no tempo dos analistas da área de Pricing na consulta de dados.	✘			Os analistas de PRICING, dependendo do relatório, demoravam de 2 a 4 horas diárias para "rodar" as informações. Os dados das tabelas do SAP foram parametrizados com hora e corte e com agendamento de horário noturno para transmissão para o Data Lakehouse; dessa forma os analistas de PRICING tem a seu dispor logo pela manhã as informações D-1 de volumes e preços praticados
Democratização para um consumo de dados com um número maior de usuários	✘			Foram criados dashboards onde toda a alta direção, gerentes executivos, pessoal de Pricing e a força comercial podem consultar os dados de volume e preço praticados diariamente, em D-1.
Padronização de visualização de dados			✘	Foram criados dashboards no padrão visual da empresa, mas outras áreas na organização ainda criam seus próprios dashboards fora do padrão visual e divulgam através de licença FREE do PowerBI.
Tomada de decisões baseadas em dados		✘		O conceito DATA DRIVEN requer uma transformação cultural, e dado que a implementação é recente e de apenas uma área como piloto, ainda existe um longo caminho a ser percorrido nesse sentido.

Fonte: Elaboração do autor

Como é possível observar no quadro acima, a maioria dos problemas elencados no pré-projeto de gestão de dados foram endereçados e com a implementação da solução *Data Lakehouse* e *Self Service Analytics* foram solucionados. Obviamente mesmo com a solução implementada, pós projeto sempre ocorrem melhorias posteriores e eventuais ajustes e correções, mas de maneira geral a implementação foi classificada como boa, e a alta direção da empresa deu “ok” para expansão do projeto, tendo como missão levar para o *storage* dados de outras áreas de empresa, como Logística, Operações, Comercial, Financeiro, ESG, entre outros.

RECOMENDAÇÕES

Dado a curva de aprendizagem no projeto, e baseando-se em pontos positivos e negativos, segue uma lista de recomendações referente à um projeto desse tipo:

- 1) **Conversar muito com a área de negócios cliente do projeto:** definir exatamente e com precisão, sem muitas margens de dúvidas, o que a área de negócios necessita é primordial para não frustrar expectativas em um projeto desse tipo;
- 2) **Promover o projeto:** esse projeto pode ser cruzado com muitas áreas da empresa, então divulgar, conscientizar, promover o projeto internamente facilita nos trâmites internos, e se o mesmo for estratégico ou estruturante, geralmente o “peso” dentro da organização fica maior, o que pode agilizar algumas decisões em tempo de projeto;
- 3) **Fazer um mapa e um cronograma detalhado:** mapear as atividades com prazos definidos é importante para acompanhar os desvios e propor correções, rotas alternativas ou soluções de contorno para os problemas que se apresentam, independentemente se o modelo utilizado na implementação for tradicional ou ágil;
- 4) **Identificar previamente as fontes de dados:** as fontes de dados primárias, de onde são coletadas as informações, são primordiais para o projeto; caso haja dúvidas ou pouca informação sobre as fontes, provavelmente em tempo

de projeto serão descobertas particularidades que podiam não estar no “radar”, e isso corrobora também a importância de ter metadados bem configurados;

- 5) **Estimar a volumetria dos dados:** caso a volumetria fique superdimensionada ou subdimensionada, com certeza também deverão ocorrer ajustes nas questões de armazenamento e processamento dos dados, que podem gerar novos testes, fazendo com que o projeto “dê passos para trás”;
- 6) **Pensar na segurança e governança da informação:** os dados devem ser tratados como um produto; dessa forma, todo cuidado é pouco, principalmente se houver no armazenamento e tratamento de dados o que chamamos de dados sensíveis, onde deve-se aplicar todas as regras estabelecidas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e também ter claro a resposta da pergunta “quem acessa que tipo de informação? ”, que é crucial para uma governança robusta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho descreveu e analisou criticamente a implementação de uma arquitetura de dados no estilo DATA LAKEHOUSE em uma empresa da indústria de óleo e gás. A empresa é uma distribuidora de derivados de petróleo e passou em 2021 por uma fusão, o que acarretou vários problemas de diversas ordens, mas principalmente de obtenção de dados confiáveis das mais diversas naturezas: contábeis, de operações, de logística, de mercado, entre outras, devido principalmente ao fato de as empresas, cada uma, ter sua própria fonte de dados em sistemas diferentes.

Na elaboração de um novo planejamento estratégico, já com as duas empresas fundidas, a alta direção definiu que a empresa deveria olhar com cuidado as questões envolvendo todo o “guarda-chuva” de um aspecto amplo relacionado à TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, e entre eles uma vertente deveria se ocupar da questão

dos DADOS, já que após a fusão havia um “desencontro” enorme com relação a esse assunto.

Foi elaborado então um plano para levar para a empresa uma *CULTURA DATA DRIVEN*, que preconiza que as empresas devem tomar decisões, desde as estratégicas, passando pelas táticas e até mesmo operacionais, sempre analisando fatos e dados, no intuito de tomar a melhor decisão visando a perenidade da empresa. Diante desse cenário, foi decidido investir em um projeto piloto para implementação de uma “fonte única da verdade”, com o mapeamento de um “pipeline” de dados específico para a área de Pricing, mas contando com a futura escalabilidade de uso, para diversas outras fontes de dados tanto internas quanto externas que são utilizados recorrentemente na empresa.

A partir de observações empíricas pós-implementação da solução de dados para a área específica de Pricing, e focando exclusivamente em dados relevantes de VOLUME e PREÇO, foram levantados os principais problemas elencados antes do projeto envolvendo essas duas informações e verificado “in loco” como estava se desenvolvendo questões de problemas a serem resolvidos.

Obviamente, como o próprio nome diz, implementar *CULTURA DATA DRIVEN* requer uma mudança de cultura, e sabemos empiricamente que esse tipo de mudança requer vários anos e uma resiliência da organização em fazer valer os pilares dessa cultura, ou seja, requerer de seus gestores que realmente tomem suas decisões baseados em dados; difundir e divulgar as melhores práticas com relação a análise de dados; difundir e treinar os analistas em técnicas de *data mining*, usando ferramentas diversas; requerer análises de dados fundamentados em técnicas estatísticas, entre outros. Como já mencionado na seção “Implementação de Cultura data Driven”, de acordo com Esteller-Cucala, Fernandez e Villuendas (2020), a resistência às mudanças em processos, e a ausência da cultura organizacional muitas vezes não viabilizam a implementação da análise de dados, causando pouco envolvimento da administração e comunicação com colaboradores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, E.C. **Self Service Business Intelligence** .2016

ALVEZ, W. P. **Banco de Dados** Editora Saraiva, 2014

AMBRUST, M; GHODSI, A; XIN, R; ZAHARIA. **Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics**. 2001.

ANP: **Agencia Nacional de Petróleo** – Dados de preços: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-ao-consumidor-consolidados-glp>. Acessado em 15/11/2023.

DEMCHENKO, Y; MEMBREY, P. **Addressing Big Data Issues in Scientific Data Infrastructure** - University Of Amsterdam, 2013.

ESTELLER-CUCALA M.; FERNANDEZ V.; VILLUENDAS D. **Towards data-driven culture in a Spanish automobile manufacturer: a case study**. 2020. Journal of industrial Engineering and Management, v. 13, n. 2, 2020.

FIALKOWSKI, V; SCAGIONE,T; SANTOS,A. **Estado da arte sobre o uso de Big Data no PDP sob a perspectiva do Data-Driven Design voltado à inovação**.2021

GANDOMI, A; HAIDER, M. **Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics**. International Journal of Information Management, 2015

HARRISON, G. **Next Generation Databases: NoSQL and Big Data** New York: Apress, 2015

KHINE, P; WANG, Z. **Data Lake: a New Ideology in Big Data Era**. 2018

MCKINSEY & COMPANY. **The Age of Analytics: Competing in a Data Driven World**, 2016.

MZAGHLOUL, M.; ALI-ELDIN, A.; SALEM, M. **Towards a Self-Service Data Analytics Framework**. International Journal of Computer Applications, Nova Iorque, v. 80, n. 9, p. 41–48, 2013.

NASSU, E. **Bancos de Dados Orientados a Objetos e uma Proposta para Modelo Conceitual**; USP, 1997.

O'LEARY, D. E. **Artificial intelligence and big data**. IEEE Intelligent Systems, Piscataway,v. 28, n. 2, p. 96–99, 2013. Disponível em:

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6547979>. Acesso em: 18 mar. 2023.

PENTLAND, A. **The Data Driven Society**. Scientific American. Vol 309, pg 78-83.2013.

RAJARAJESWARI, S; AHMED, A. **A Study on Data Warehouse** IJRCS - International Journal of Research in Computer Science. 2018

SAWADOGO, P; DARMONT, J. **On Data Lake Architectures and Metadata Management**. Journal Of Intelligent Information System. 2021

SILBERSCHATZ, A. **Sistema de Banco de Dados** 7th edição Grupo GEN, 2020

SILVEIRA, M; MARCOLIM, C; FREITAS, H. **Uso Corporativo do Big Data: Uma Revisão de Literatura**. Revista de Gestão e Projetos – Volume 5, 2015.

SCHOLZ, T. M. **Big Data in Organizations and the Role of Human Resource Management: a Complex Systems Theory-Based Conceptualization** No 5, ISBN 978-3-531-71905-3 , Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt . 2017

THE ECONOMIST (Maio de 2017) **The World's Most Valuable Resource is no Longer Oil, But Data**. <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>
Acessado em Novembro de 2023

UNWIN, A. **Why is Data Visualization Important? What is Important in Data Visualization?** Harvard Data Science Review. 2020

YANG, C; CHEN, T; KRISTIANI, E; WU; S. **The implementation of Data Storage and Analytics Platform for Big Data Lake of Electricity Usage with Spark**. The Journal of Supercomputing. 2020.

ZAGHLOUL, M; ALI-ELDIN, A; SALEM, M. **Towards a Self-Service Data Analytics Framework**. International Journal of Computer Applications .2013

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 83,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico do tipo relatório técnico conclusivo corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.
Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação		83,3

Quadro 1
Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto" e "Dr. Adilson Carlos Yoshikuni" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas